

Hidrocarbonización de RC y RSOU como pretratamiento para la generación de biocombustible mediante digestión anaerobia

K. Arias Guevara^a, N. A. Vallejo-Cantú^{*a}, A. Alvarado-Lassman^a, E. S. Rosas-Mendoza^b, J. M. Méndez-Contreras^a

^aDivisión de Estudios de Posgrado e Investigación, Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Orizaba, Oriente 9 No. 852 Colonia E. Zapata Orizaba, Veracruz. norma.vc@orizaba.tecnm.mx.

^bCONACYT-Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Orizaba, Av. Oriente 9 No. 852 Colonia E. Zapata, Orizaba, Veracruz.

Ingeniería Química

Resumen

En México se generan residuos sólidos orgánicos urbanos (RSOU) en un promedio de 56,427 ton/d [1], en Veracruz se destinan 40,000 ton/año de cítricos para la fabricación de jugos generando el 30 % de residuos cítricos RC [2], ambos residuos forma parte de la biomasa residual que está constituida por compuestos lignocelulósicos. Para darle valor agregado a estos residuos se aplicó un pretratamiento termoquímico consistente en carbonización hidrotérmica (HTC, por sus siglas en inglés) permitiendo disminuir los efectos causados por estos residuos al medio ambiente.

En este trabajo se realizó el proceso de HTC a temperaturas de 180 y 200 °C con diferentes tiempos de residencia. Los hidrochar provenientes de RSOU a 180 °C contienen 13 % ST, 91 % SV y 80 % Humedad, mientras que los hidrochar de los RC mostraron valores de 16 % ST, 71 % SV y 83 % Humedad. Adicionalmente, los hidrochar fueron analizados mediante espectroscopia infrarroja, análisis elemental, SEM (microscopía electrónica de barrido) y UV-vis para conocer su estructura y composición. Posteriormente los hidrochar obtenidos se sometieron a pruebas de metanización en reactores batch para verificar si existe una mejora en la producción de biogás con respecto a los residuos con pretratamiento

Durante las cinéticas de metanización, la producción de biogás fue favorable cuando se empleó el hidrochar y el bioaceite de ambos residuos, sin embargo la mejor cinética de metanización se dio bajo las condiciones de 180 °C durante 2 h para el residuo cítrico.

Palabras claves: CHT, Hidrochar, espectroscopia, Digestión anaerobia.

Abstract

In Mexico, an average of 56,427 tons/day of the organic fraction of municipal solid waste (OFMSW) are generated [1]; in Veracruz, 40,000 tons/year of citrus fruit are used for juice production, generating 30% of citrus waste (CW) [2]; both wastes are part of the residual biomass that is made up of lignocellulosic compounds. In order to give added value to these residues, a thermochemical pretreatment consisting of hydrothermal carbonization (HTC) was applied to reduce the effects caused by these residues on the environment.

In this work, the HTC process was carried out at temperatures of 180 and 200 °C with different residence times. Hydrochar from RSOU at 180 °C contained 13 % TS, 91 % VS and 80 % moisture, while hydrochar from RC showed values of 16 % TS, 71 % VS and 83 % moisture. Additionally, the hydrochar were analyzed by infrared spectroscopy, elemental analysis, scanning electron microscopy (SEM) and UV-vis to know their structure and composition

During the methanization kinetics, biogas production was favorable when hydrochar and bio-oil from both wastes were used; however, the best methanization kinetics occurred under the conditions of 180 °C for 2 h for the citrus waste.

Key words: HTC, Hydrochar, Spectroscopy, anaerobic digestion

Introducción

El uso de las energías renovables forma parte de la estrategia energética del país con una participación creciente, de las cuales este trabajo de investigación se centra en la biomasa residual proveniente de un recurso vegetal, como lo son los residuos cítricos que en su estructura contienen agua del 75 al 85 % p/p en promedio, monosacáridos y disacáridos como la glucosa, fructosa y sacarosa del 6 al 8 % p/p en promedio, polisacáridos como pectina, celulosa,

y hemicelulosa del 1.5 al 3 % p/p en promedio [3]. Por otra parte, los RSOU son compuestos o derivados de materia viva, las cuales se descomponen y pueden degradarse sin embargo este proceso suele ser tardado ya que en su estructura se encuentran cadenas de lignocelulosa por lo que presentan una fuerte resistencia a la degradación química y microbiana, funcionando como una barrera [4]. Provocando de un fuerte impacto en la contaminación atmosférica, propagación de plagas y agentes infecciosos.

Para romper los enlaces lignocelulósicos se empleó un pretratamiento termoquímico como la carbonización hidrotérmica [5], que transforma la biomasa con alto contenido de humedad operando en un rango de temperaturas de 180 a 250 °C; de este proceso se obtuvieron tres productos, uno en fase gaseosa que está constituido por CO₂ y H₂, el segundo en fase sólida denominado hidrochar con una estructura formada por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, presentando propiedades que puede ser aplicables en la remediación de suelos, como carbón activado, potenciador de la metanización y como biocombustible en co-procesamiento, el tercer producto en fase líquida es conocido como bioaceite que está compuesto por ácido láctico, ácido fórmico y azúcares sin embargo, también contiene inhibidores como fenoles, furfural y furanos que pueden llegar a afectar a algunos procesos.

La Digestión Anaerobia (DA) es un proceso en el cual se transforma la materia orgánica en un biocombustible por medio de microorganismos, sin embargo puede presentar algunas deficiencias en la etapa de metanización por consiguiente se debe cuidar la estabilidad de los factores para obtener un valor alto del potencial bioquímico de metanización el cual indica el porcentaje de producción de biogás y que al mismo tiempo dependerá de la biomasa que se suministre, para conocer la producción de biogás se utilizó el potencial bioquímico de metanización (BMP, por sus siglas en inglés) como una forma de medición de biodegradabilidad de los residuos orgánicos (sustrato) ayudando a determinar el valor experimental de metano [6].

El objetivo de este trabajo consistió en aprovechar los residuos cítricos y los residuos sólidos orgánicos urbanos aplicando la carbonización hidrotérmica para la generación de un biocombustible a través de la digestión anaerobia.

Metodología

Recolección y adecuación de los residuos

Se recolectaron una vez por semana los residuos cítricos y los residuos sólidos orgánicos urbanos en el mercado Emiliano Zapata ubicado en la ciudad de Orizaba, los RSOU se transportaron en un contenedor de 220 L, se realizó la separación de los residuos orgánicos, inorgánicos y follaje, para los RC se recolectaron en contenedores de 2 kg que corresponde a naranja, limón y toronja fueron obtenidos sin contaminantes por lo que no hubo necesidad de hacer separación, se hizo la reducción del tamaño y posteriormente fueron triturados procediendo con la separación de la fase sólido-líquido por centrifugación durante 10 min, de la fase sólida se tomaron aproximadamente 500 g, se trasladaron al laboratorio de Ingeniería Ambiental I de la institución para realizar su caracterización y obtención de hidrochar.

Carbonización hidrotérmica

La caracterización de los RC y RSOU se hizo a través de los parámetros fisicoquímicos de pH de acuerdo con la norma mexicana NMX-AA-013-SCFI-2006 residuos sólidos, determinación de pH, % ST empleando Método gravimétrico 2540 B SM Standard Methods y % SV, Método gravimétrico 2540 E SM de Standard Methods, para el proceso de carbonización hidrotérmica se utilizó un reactor Modelo CF-1, con tapa atornillada, con interior de acero inoxidable con capacidad de 500 mil, el cual cuenta con termopar y manómetro. En el reactor se cargaron 350 g de residuo y 350 g de agua (relación 50:50) cada residuo por separado, se calentó el reactor hasta alcanzar la temperatura establecida y se mantuvo por el tiempo definido a través de un diseño bifactorial con doble replica para ambos residuos con las condiciones de temperatura de 180 y 200 ° C y tiempos de residencia de 1, 2 y 3 h.

Análisis fisicoquímico y espectroscopia del hidrochar

Posterior a la HTC se obtuvieron dos productos; hidrochar y bioaceite, se separó la fase solido-liquido mediante filtración y se procedió a realizar la caracterización del hidrochar bajo la determinación de pH, % ST, % SV, se realizaron mediante las normas mexicanas mencionan anteriormente, mientras que el % humedad Se realizó la determinación bajo el método propuesto por la norma mexicana NMX-AA-1984 y % cenizas. Como parte de la caracterización del hidrochar se realizaron pruebas de espectroscopia infrarroja, UV-vis y microscopia electrónica de barrido (SEM) para conocer su estructura y composición química, estos estudios fueron realizados en el Tecnológico Nacional de México Campus Querétaro mediante los equipos espectrofotómetro infrarrojo, Espectrómetro Bruker Tensor 37 con una resolución de 1 cm⁻¹ Modo ATR, Espectrofotómetro Ultravioleta-Visible

HACH DR 5000. Rango 200-900 nm. y microscopía electrónica de barrido: JEOL JSM 5900 with an operation voltage of 20 KV.

Adicionalmente se realizó un análisis elemental utilizando un micro analizador elemental CHN Perkin Elmer modelo 2400, se aplicó tanto al residuo fresco como al hidrochar mediante el método de Dumas.

En paralelo se caracterizó al bioaceite para conocer sus características fisicoquímicas aplicando las determinaciones de % sólidos totales, sólidos volátiles, pH y DQO se realizó al margen del Método 5220 D Standard Methods.

Para llevar a cabo la digestión anaerobia fue necesario realizar análisis fisicoquímicos como % ST, % SV, pH y DQO a los dos diferentes sustratos e inóculo, con los resultados obtenidos se realizó la relación inóculo-sustrato 1:2 [7].

Digestión anaerobia

Con base a los cálculos se procedió al llenado de los recipientes con la mezcla de inóculo, hidrochar y bioaceite, se usaron tapones de butilo y tapa de aluminio para el sellado de los recipientes para evitar fugas y mantener el ambiente anaerobio, paralelamente se realizaron las cinéticas de metanización bajo el mismo procedimiento con la diferencia de que se usó inóculo y residuo fresco, se realizó monitoreo y cuantificación cada tercer día de la producción de biogás en los biodigestores, para determinar la composición del biogás se utilizó un cromatógrafo de gases Buck 310, utilizando Helio como gas de arrastre y se tomaron muestra de las cinéticas para conocer el avance de la biodegradabilidad de los residuos, el hidrochar y el bioaceite, ésta caracterización se realizó mediante parámetros fisicoquímicos.

Resultados

De los residuos previamente acondicionados se obtuvo 1 kg de residuo sólido húmedo, se tomaron 500 g de ambos residuos para realizar la HTC y los análisis fisicoquímicos en el Laboratorio de Ingeniería Ambiental I de la institución.

Los resultados de la caracterización de los residuos fueron los siguientes: para los RC fueron 11 % ST, 87 %SV, 87 % humedad y de los RSOU 17 % ST, 84 %SV, 84 % humedad. De la HTC se obtuvieron dos productos; hidrochar y bioaceite como se observa en la Figura 1.

Figura 1. hidrochar-bioaceite de RC

A los hidrochar obtenidos bajo las condiciones de temperatura de 180 y 200 °C a diferentes tiempos de residencia 1,2 y 3 h, se les realizaron análisis fisicoquímicos, los resultados mostraron que el pH se ve afectado por el aumento de la temperatura, en tanto que el valor de % SV disminuye cuanto se aplica mayor tiempo de residencia lo que posiblemente se debe por la presencia de materia orgánica en tiempos cortos de residencia.

En cuanto al análisis estructural aplicado al hidrochar obtenido de los RC y de los RSOU por medio de espectroscopia infrarroja (IR) se identificaron grupos funcionales a través de las bandas tanto en la intensidad como en frecuencia como por ejemplo en el rango 3000 cm^{-1} hay enlaces de metilo, en el rango de 2300 a 2100 existen enlaces de CH_2 asimétricos, como se muestra en la Figura 2 en cual se pueden observar los picos en los números de onda de 3000 y 2200 indicándonos la presencia de los enlaces antes mencionados [8].

Figura 2. IR de hidrochar de RSOU a 200 °C

En relación a la caracterización a través de análisis de microscopía electrónica de Barrido (SEM, por sus siglas en inglés) en las micrografías obtenidas de hidrochar de RC a 200 °C como se muestra en la Figura 3 (a) se observa la estructura porosa que se forma durante el proceso de HTC, la porosidad del hidrochar es fundamental para cumplir como un absorbente, mientras que en la Figura 3 (b) se observa la presencia de micro esferas de carbono que se forman conforme a la temperatura que se le aplique, por ejemplo a mayor temperatura durante la HTC se obtendrá mayor número de micro esferas y de mayor diámetro [9].

Figura 3. Micrografías de hidrochar de RC

En otras micrografías de hidrochar de RC a 180 °C Figura 3 (c) se observó la presencia de una partícula de celulosa, esto se debe a que proviene de biomasa lignocelulosa, también se tiene una estructura fibrosa que depende del tipo de residuo usado, como se observa las fibras son bien marcadas y definidas Figura 3 (d).

Con respecto a los resultados de espectroscopia UV-vis existen picos no definidos, esto se debe al tipo de biomasa que se utilizó para la HTC, por otro lado, también se observan los enlaces C_{sp2} y C_{sp3} , los cuales son enlaces característicos de un carbón convencional.

Figura 4. UV-vis de Hidrochar de RSOU a 200 °C

Los resultados del análisis elemental que se muestran en la Tabla 1 indican que todas las muestras de hidrochar presentan cierto contenido de carbono y una disminución significativa en el contenido de oxígeno.

Tabla 1. Resultados del análisis elemental de los productos

Producto	C %	H %	N %	O %
RC	44.77	5.46	1.15	34.69
RSOU	47.42	6.57	2.28	35.24
HRSOU180-1	50.51	6.47	2.05	23.58
HRC180-1	46.86	5.67	1.35	8.37

De los resultados del análisis fisicoquímico del bioaceite, el pH si se ve afectado con tendencia a incrementarse hasta 4.4 por la formación de azúcares durante la HTC al igual que el parámetro de % SV aumenta para ambos hidrochar a las mismas condiciones de 200 durante 2 h.

Con base a los cálculos y datos de los análisis fisicoquímicos del inóculo-sustratos, se realizaron las pruebas de biodegradabilidad anaerobia, una primera etapa se mezclaron los residuos frescos de RSOU con inóculo, incorporándolos a los biorreactores etiquetados como RSOU-1, RSOU-2 y RSOU-3. paralelamente se realizó la mezcla de hidrochar y bioaceite de los RSOU en condiciones de 180 °C con los diferentes tiempos de residencia y se incorporó el inóculo, se ajustó el pH, se etiquetaron como RSOU1-180-1, RSOU2-180-2 y RSOU3-180-3 y se aforaron todos los ensayos a un volumen de 200 mL y se sellaron los biorreactores.

Durante los 20 días de duración de la prueba, se realizaron muestreos cada tercer día para cuantificar la producción de biogás y se tomaron 3 mL de muestra para determinar la composición del biogás. Con los resultados obtenidos del muestreo de biogás se realizó el cálculo de la producción acumulada de metano. En la Figura 5 se muestran los resultados para las pruebas con RSOU frescos y sus respectivos residuos a los que se aplicó la HTC. Se puede observar que la mayor producción de metano se logró con los residuos a los que se aplicó la carbonización en condiciones de 180 °C durante 2 h, además de que se logró un incremento del 34.5% de metano producido en la cinética del HTC+bioaceite a diferencia de las cinéticas de 180 °C a 1 y 3 h en las que se observa una pequeña diferencia en la producción de metano de 7.24 y 8.04 % respectivamente.

Figura 5. Producción acumulada de metano para los RSOU

Para conocer la composición del biogás de las pruebas de biodegradabilidad anaerobia de cada muestra, el biogás fue analizado mediante cromatografía de gases. Los valores obtenidos para las cinéticas con las condiciones 180-1 fueron 55.7 % de metano y 44.3 % de dióxido de carbono, para la cinética 180-2 se obtuvo 55.6 % de metano y 44.4 % CO₂ y por último para la condición de 180-3 se obtuvo 62.7 % de metano y 37.3 % de CO₂.

Con los resultados del análisis de DQO se calculó el porcentaje de remoción más alto corresponde a las cinéticas de hidrochar-bioaceite lo que indica que la degradación de la materia orgánica con el pretratamiento de HTC es mayor cuando se compara con las cinéticas de residuos frescos.

Al igual que para los RSOU también se realizaron las pruebas de biodegradabilidad anaerobia para los residuos cítricos (RC). En la Figura 6 se muestran los resultados obtenidos de la producción de biogás provenientes de las cinéticas de la mezcla de hidrochar y bioaceite obtenido en condiciones de 180 °C a diferentes tiempos de residencia, la mejor cinética en cuanto a producción fue la obtenida a 180-2, a diferencia de los RSOU, los RC pretratados mediante la carbonización hidrotérmica, presentan en todos los casos incrementos importantes en la producción de metano en comparación con los residuos frescos. El mejor de los casos corresponde a los RC sometidos a carbonización a 180 °C y 3 h con un 99.2 % de incremento en la producción de metano.

Figura 6. Producción acumulada de metano para los RC

En la Figura 7 se muestra la composición del biogás de la cinética de hidrochar-bioaceite, desde el inicio de la DA presenta un volumen significativo de metano en las tres cinéticas, sin embargo, la cinética 180-1 y 180-2 son las mejores en cuanto a la cantidad de metano producido.

Figura 7. Composición del Biogás de hidrochar-bioaceite de RC

Trabajos futuro

Para trabajos futuros se recomienda ajustar el pH de los residuos antes de realizar la HTC ya que el pH alcalino favorece la formación del hidrochar, al realizar análisis y cálculos de los ácidos grasos volátiles a los hidrochar

obtenidos se confirma que los AGV durante la digestión anaerobia favorecen la producción de biogás y por último sería conveniente trabajar las cinéticas de metanización con los hidrochar y bioaceite obtenidos a 200 °C a diferentes tiempos de retención.

Conclusiones

En cuanto al hidrochar obtenido, presenta una mejor carbonización en los tiempos de retención de 2-3 h y de acuerdo a la producción del hidrochar de RC se obtiene mayor cantidad a partir de las 2 h de tiempo de retención con temperatura de 180 °C, esto se debe a su estructura fibrosa.

Con base a las experimentaciones y resultados obtenidos de este trabajo de investigación, se concluye que la obtención de hidrochar y bioaceite a partir de los RC y RSOU es viable, ya que se genera un hidrochar con propiedades similares a las de un carbón de mina y se obtiene un bioaceite rico en propiedades combustibles, durante la HTC se aplican variaciones de temperatura y tiempo de residencia, se observó que estos afectan la estructura y propiedades de los mismos.

Acerca de la producción de biogás durante la DA se obtuvieron resultados importantes para las cinéticas de hidrochar-bioaceite de cada uno de los residuos, lo que confirma que son más fáciles de degradar estos residuos cuando se les aplica un pretratamiento como la HTC, ya que las cinéticas de residuos fresco e inóculo presentaron una producción baja e inestable de biogás.

La mejor condición para la producción biogás fueron de los hidrochar y bioaceite obtenido a 180 °C durante 2 h (180-2) de ambos residuos.

Agradecimientos

Al Coveicydet por el financiamiento a través del proyecto 15 1447/2021, al Conacyt por la beca otorgada a la estudiante de maestría.

Referencias

1. SEMARNAT, "Diagnostico básico para la gestión de residuos", Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2020.
2. Solleiro, J.L. y O. Mejía, "produccion de citricos e inovacion: una oportunidad de inovacion para Mexico" Universidad Nacional Autonoma de Mexico, 2019.
3. Rosas-Mendoza, E. S., J.M. Méndez-Contreras, A. Martínez-Sibaja, N.A. Vallejo-Cantú y A. Alvarado-Lassman. "Anaerobic digestion of citrus industry effluents using an Anaerobic Hybrid Reactor". *Clean Technologies and Environmental Policy*, vol.20, no.7, pp. 1387–1397, 2018.
4. Vasco-Correa, J., X. Ge y Y. Li. "Biological Pretreatment of Lignocellulosic Biomass". *Biomass Fractionation Technologies for a Lignocellulosic Feedstock Based Biorefinery*, pp. 561–585, 2016.
5. Basso, D., F. Patuzzi, D. Castello, M. Baratieri, C. Rada, E. Weiss-hortala, L. Fiori, D. Basso, F. Patuzzi, D. Castello, M. Baratieri, y E. Rada. "Agro-industrial waste to solid biofuel through hydrothermal carbonization", HAL Id: hal-01609111 carbonization, 2018.
6. Gómez, M.A. "Determinación del Potencial Bioquímico de Metano y del Potencial de Suministro Eléctrico Neto de la Fracción Orgánica de los Residuos Sólidos Urbanos de Mercados de Abasto del Distrito de Arequipa", Tesis Doctoral, Universidad Católica de San Pablo. 2017.
7. Holliger, C., M. Alvez, I. Angelidaki y A. Pauss. "Towards a standardization of biomethane potential tests", *Water Science y Technology*, vol.74, pp. 2515-2522, 2020.
8. Wilk, M. y M. Sliz, "A comprehensive investigation of hydrothermal carbonization: Energy potential of hidrochar derived from Virginia mallow", *ELSEVIER*, pp.942-950, 2020.
9. Córdoba-Fernández, C., "Desarrollo de adsorbentes de CO₂ sostenible a partir de residuos de la industria alimentaria" *Universidad de Oviedo*, 2021.
10. Fonseca, A.Y., S.S.C.Silva, B.A.Camargos, S.Q. Silva, H.J.L.Wandurraga, L.V.A.Gurgel y B.E.L.Baeta, "Influence of hidrothermal pretreatment conditions, typology of anaerobic digestion system and microbial profile in the production of volatile fatty acids from olive mill solid waste", *ELSEVIER*, pp. 2213-3437, 2021.